

FARZANDNING OTA-ONA OLDDIDAGI MAJBURIYATLARI. FARZAND TARBIYASIDA YO`L QO`YILAYOTGAN KAMCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489648>

A'zamxo'djayev Akromxo'dja Azizxo'jayevich

*O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi Akademiyasi O'quv saf qismi kurs
boshlig`ining o`rinbosari, podpolkovnik*

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz, farzand va ota ona o`rtasidagi munosabatlarni qanday islomiy hamda huquqiy tartibga solinganligi, farzandning ota ona oldidagi burchlari va majburiyatlari, farzand tarbiyasida yo`l qo`yilayotgan kamchiliklar hamda tarbiyadagi bo`shliqlar haqida bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so`zlar: *ota-ona, farzand, kamol, tarbiya, majburiyat, burch, huquqlar, islomiy tarbiya.*

KIRISH

Muqaddas Islom dini insonlarni doimo yaxshilikka chaqiradi va yomonlikdan qaytaradi. Insonlarning huquqiga nisbatan bo`ladigan har qanday tajovuzni man qiladi. Huquqlar ichida eng muhimi ota-onaning o`z farzandi zimmasidagi haqlari, farzandning o`z ota-onasi oldidagi burchidir.

Ota-ona har bir inson uchun juda mo`tabar va e`zozlik kishilardir. Dinimiz ota-ona qanday bo`lishidan qat`iy nazar ularni hurmat-ehtiroq qilishga buyuradi. Dunyoda islom dinichalik ota-onaning hurmatini yuqori qo`ygan ta`limot yo`qdir.

Ma'lumki, ota-onalar o`z farzandlarini cheksiz mehr-muhabbat va shafqat bilan tarbiya qilib o`stiradilar. Binobarin, har bir farzandning zimmasiga ham aqlan, ham shar'an o`z ota-onalariga nisbatan behisob burch va vazifalar yuklanadi. Jumladan Qur'oni karimning bir qancha oyatlarida ota-onalarimizga yaxshilik qilishga buyuriladi.

Alloh taolo ota-onaga zinhor ozor bermaslik va ularning so`zlari-yu fe'llarini hech bir malol olmaslikka buyurib, quyidagicha xitob qiladi: **“Rabbingiz, Uning O`zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. (Ey inson!) Agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga “Uf!”dema va ularni jerkima! Ularga (doimo) yoqimli so`z ayt!”** (Isro, 23).

“Ularga yoqimli so`z ayt!” deganda ota-onani nomi bilan chaqirmaslik, balki “otajon”, “onajon” kabi so`zlar bilan yosh go`daklarga xos muomala qilish, ularni

ranjitadigan gaplarni gapirmaslik, ular oldida o‘zini kichik bir kishidek tutish kabilarni tushunish kerak¹.

Janobi Rasuli Akram sollallohu alayhi vasallam ham ko‘p hadisi shariflarida ota-onalarga yaxshilik qilish, ularning roziliklarini topish uchun harakat qilishga buyurganlar. Jumladan: **“Parvardigorning roziligi ota-onaning roziliklariga bog‘liq. Uning g‘azabi ham ota-onaning norozigiga qarab bo‘ladi”**.

Demak, har qanday farzand o‘z ota-onasining xizmatini ado qilish bilan jannatni, ularga ozor berish bilan do‘zaxni qo‘lga kiritishi mumkin. Ota-ona vafot etgandan so‘ng ham farzandning burchi tamom bo‘lmaydi. Balki ularning do‘st va qarindoshlari bilan yaxshi aloqada bo‘lishi lozim.

Rasululloh sollallohg‘u alayhi vasallam: **“Yaxshiliklarning eng afzali bir kishi otasi vafot etgandan so‘ng uning do‘stlari bilan aloqa qilishidir”**, deb marhamat qilganlar.

Alloh taolo o‘zining so‘ngi ilohiy ta‘limoti bo‘lgan Qur‘oni karimda musulmon ummatini go‘zal axloqiy sifatlar bilan sifatlanishga chaqiradi. Avvalo, insoniyatga O‘zining yakkayu yagona Zot ekanligini, butun olamlarni yo‘qdan bor qilganligini, bu dunyoni insonni sinash uchun yaratganligini, inson bu hayotiy dunyoda Alloh taoloning imtihonidan o‘tishini, muvaffaqiyat bilan o‘tgan bandalarini oxiratda go‘zal maskanlarga kiritmoqligini bayon qildi. Shuningdek, o‘ziga ibodat qilishga buyurib, isyon qilmaslikka chaqirdi. O‘ziga itoat va ibodatda bo‘lgan bandalari uchun dunyo va oxiratda hech bir xavfu xatar yo‘qligini ta‘lim berdi.

Alloh taolo bandasini avvalo, o‘zini tanimoqlikka, o‘ziga ibodat qilmoqlikka, shuningdek, insonni dunyoga kelishiga sababchi bo‘lgan ota-onasini rozi qilmoqlikka buyuradi. Qur‘oni karimda ota-onaga yaxshilik qilish qanchalar oliymaqom ish ekanini bayon etuvchi oyatlar ko‘pligini hozirgi kunda musulmon bo‘lmagan kishilar ham yaxshi bilishadi.

Alloh taolo Ankabut surasi 8-oyatida: **“Biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni tavsiya qildik”** – deb marhamat qiladi.

Ota-ona har bir inson uchun nihoyatda mo‘tabar, har qancha e‘zozga loyiq kishilardir. Islom dini ota-ona kim bo‘lishidan qat’iy nazar ularni hurmat- ehtirom qilishga buyuradi. Dunyoda islom dinichalik ota-onani hurmatini yuqori darajaga qo‘ygan ta‘limot yo‘q.

Abdulloh ibn Umar r.a. dan rivoyat qilingan hadisi sharifda: **“Robbini rizosi ota-onaning rizoligidadir. Robbinig noroziligi ota-onaning noroziligidadir”**, deyiladi. Bizda **“Ota rozi-xudo rozi”** degan gap bor. Xuddi mana shu xalq so‘zi yuqoridagi hadisning ma‘nosi bilan hamohangdir. Buning ma‘nosi Allohning roziligi ota-onaning roziligidadir. Allohning noroziligi esa ota-onaning noroziligidadir, deganidir. Demak, kim Alloh taoloni rozi qilishni istasa, ota-onasini roziligiga harakat

¹ Mansurjon Abduxoliqov - Payariq tumani bosh imom xatibi

qilishi kerak ekan. Mashhur sahobiylerden Ibni Abbos raziyollohu anhu aytadilar: **“Qaysiki mo‘min bandaning ota-onasi hayot bo‘lib, ularga yaxshilik qiluvchi bo‘lib tong ottirsa Alloh taolo u bandasi uchun jannatdan ikki eshik ochadi”**. Hech qaysi ota-ona o‘z farzandidan norozi bo‘lmaydi. Shunday ekan, ota-ona rozi ekan Alloh taolo ham u bandasidan rozi bo‘ladi. Ming afsuslar bo‘lsinki, oramizda ota-onaning qadriga yetmasdan, ularni behurmat qilib, qarigan chog‘larida ust-boshiga, kiyimiga, taomiga hamda yoshi ulug‘lar uchun qarigan chog‘ida zarur bo‘ladigan ehtiyojlariga beetibor bo‘lib, gunohkor bandalar qatoriga qo‘shilib qoladigan kimsalar yo‘q emas. Bu borada Zayd Ibn Aliy otalaridan, otalari esa bobolaridan rivoyat qilgan hadisni keltirib o‘tishni lozim tobdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: **“Agarchi Alloh taolo menga “uf-f” deyishdan ham ozrog‘i oq bo‘lib qolishiga sabab bo‘lishini ta‘lim berganida edi, albatta, o‘shandan ham qaytargan bo‘lar edim. Ota-onani norozi qilib oq bo‘lgan oqpadar farzand har qancha xayrli amal qilmasin aslo jannatga kirmaydi. Ota-onasini roziligini olgan farzand har qancha xato qilmasin aslo do‘zaxga kirmaydi”** - deganlar.

Yana bir boshqa hadisi sharifda Rasululloh sallollohu alayhi vasallam: **“Albatta, ota-onaning la'nati farzandning aslini kesadi. Ya'ni ota-onaning la'nati ota-ona bilan farzand o‘rtasidagi rishtani uzadi. Agarchi farzand ota-onaga oq bo‘lsa. Bas, kim ota-onasini rozi qilibdi, u Xoliqini ya'ni Yaratuvchisini rozi qilibdi. Kim ota-onasini g‘azablantiribdi, u Xoliqini ya'ni Yaratuvchisini g‘azablantiribdi. Kimki ota-onasi yoki ikkovidan birlari tirik bo‘laturib, bas, ularga yaxshilik qilmasa, do‘zaxga kiradi va Alloh taolo uni o‘z rahmatidan uzoq qiladi”** – deganlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Furqod as-Sanjy rohimahulloh aytadilar: **“Ba'zi kitoblarda o‘qidim: Farzandning ota-ona huzurida ularning iznisiz gapirmog‘i joiz emas. Birga yurganlarida esa farzand ota-onaning oldidalarida ham, o‘ng va chap tomonlarida ham yurmaydi. Faqatgina ortlaridan ergashib yuradi, go‘yoki qul o‘zining xojasiga ergashib yurgani kabi”**. Agar farzandlar bu axloqiy fazilatlar bilan bezanganlarida edi, qanday ham go‘zal bo‘lur edi. Hishom Ibn Urva otalaridan rivoyat qiladilar: **“Hikmatlarda quyidagilar bitib qo‘yilgan: Ota-onasini la'natlagan, yo‘lto‘sarlik, qaroqchilik bilan shug‘ullangan, ko‘zi ojiz, ko‘r kishini yo‘ldan adashtirgan, Allohdan o‘zgani nomini aytib jonliq so‘ygan kimsalar mal'undirlar. Shuningdek, Qo‘shnisining yeriga egalik qilmoqchi bo‘lib, o‘zlashtirib olgan kimsa ham mal'undir”**. Endi yuqoridagi otasini la'natlagan, onasini la'natlagan-mal'undir, degan iboraga kelsak, bu o‘rinda savol paydo bo‘lishi mumkin: **“kishi ham o‘z ota-onasini la'natlaydimi degan”**. Bu iborani shunday tushunishimiz kerak bo‘ladi. Bir inson ota-onasiga, bobokalonlariga la'nat keltiruvchi qabih, jirkanch gunohni qildi, jinoyat qilib butun el-yurtning, mo‘min musulmonlarning la'natiga giriftor bo‘ldi. Uning olgan la'natidan unga tarbiya bergan ota-ona, bobokalonlariga ham nasiba yetar ekan. Shuning uchun farzandlarni go‘zal tarbiya qilmoq, ota-onaning haqlarini ularga anglatmoq, Allohning roziligi ota-

onaning roziligiga bog‘liq ekanligini tushuntirmoq kerak bo‘ladi. Farzandlarni komil odobli etib tarbiyalamoq uchun avvalo, ularni halol peshona teri evaziga topilgan mablag‘ bilan nafaqasini ado etmoq kerak bo‘ladi. Alloh taolo bandasiga farzand ne‘matini ato etar ekan, shukrona sifatida ta‘lim va tarbiya bermoqlikni ham ota-onaning zimmasiga vojib qiladi. Qadimdan farzandlarga ota-onaning haqini anglatmoqlik borasida, go‘zal uslublar ila farzandlarga ta‘lim va tarbiya berib kelingan. Shunday ekan, bugun ham bu an’anani davom ettirib, qadimiy urf-odatlarimizni jonlantirmog‘imiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Alloh taolo ota-onaning darajasini yuksaklarga ko‘tardi. Qur’oni Karimda O‘zidan so‘ng ota-onaga shukr qilishga buyurdi: «Menga va ota-onangga shukr qil» (Luqmon surasi, 14-oyatidan).

FARZANDNING OTA-ONA OLDIDAGI BURCHLARI:

1. Ota-onaga yoshlikda qanday bo‘lsa, ulg‘ayganda ham xuddi shunday itoat qilish;
 2. Ularga yaxshilik qilish. Qur’oni Karimda «Ota-onaga yaxshilik qil», deyilgan.
 3. Ularni e‘zozlash, hurmatlarini joyiga qo‘yish, qo‘llaridan o‘pib, cheksiz hurmat ko‘rsatish;
 4. Ulardan toqatdan ortiq narsa talab qilib, toliqtirib qo‘ymaslik;
 5. Ota-onani har qanday insondan ustun qo‘yish. Yaxshilik qilmoqchi bo‘lsa yoki biror narsa hadya qilmoqchi bo‘lsa, avval ota-onadan boshlash;
 6. Doimo Allohga duo qilib, ularning haqqiga rahmat, mag‘firat so‘rash.
Alloh taolo shunday marhamat qilgan:
صغیرا ربیانی کما ارحمہما رب وقل
«Robbim, ular meni go‘daklik chog‘imda tarbiyalaganlaridek, Sen ham ularga rahm qilgin» (Isrosurasi, 24-oyat)
 7. Ularga hech qachon g‘azab qilmaslik, hatto “Uf” ham demaslik. O‘zi ikkitagina harfdan iborat bo‘lsa-da, bu so‘z qalblarni larzaga keltiradi. Norozilik ma’nosini bildiradigan bundan ham kichikroq so‘z bo‘lsa, Alloh taolo Qur’oni Karimda uni ham aytib o‘tgan bo‘lar edi.
 8. Ularga muloyimlik bilan “Otajon”, “Onajon” deb murojaat qilish, hargiz ismlari bilan chaqirmaslik;
 9. Ulardan ranjimaslik, xafa bo‘lmaslik, asabiylashmaslik;
 10. Ularga yuksak ehtirom ko‘rsatish. Solih zotlardan biri onasi bilan birga ovqatlanmas ekan. Odamlar buning sababini so‘rashsa, «Onam dasturxonidagi taomlardan birini yemoqchi bo‘lsalar-u, men o‘sha taomga avvalroq qo‘l uzatib, yeb qo‘ysam, oq bo‘lib qolishdan qo‘rqaman», degan ekan.
 11. Ularni rozi qilishga harakat qilish;
 12. Ularni darg‘azab qilmaslik;
- Alloh taolo Qur’oni Karimda payg‘ambarlarning ota-onasiga ko‘rsatgan hurmat-ehtiromlarini bayon qilgan.

Yusuf alayhissalom Misrning podshohi bo'lib turgan vaqtda ota-onasi saroyga kirib keladi. Yusuf alayhissalom darhol taxtdan tushib, taxtga ularni chiqarib, yuksak ehtirom ko'rsatadi.

Muso, alayhissalom, Alloh taologa jannatda unga kim qo'shni bo'lishini bildirishini so'rab, yolvorar edi.

Bir kuni shunday nido keldi:

— Ey Muso, falon yerda yashovchi qassob sening jannatdagi do'sting bo'ladi...

Muso, alayhissalom, qiziqib, qaysi ibodati uchun bunga loyiq bo'lganini bilish niyatida yo'lga chiqdilar. Hazrati Muso o'sha odamni qidirib topdilar. Qassob Hazrati Musoning haq payg'ambar ekanini bilgan, imon keltirgan edi. Lekin o'zlarini ko'rmagan edi. Shuning uchun tanimadi. Kechqurun qassob Hazrati Musoni uyiga olib ketdi. Ovqat tayyorladi. Dasturxon tuzadi. Ovqat yeyishdan oldin, qassob devorga osilgan bir zambilni yerga tushirdi va undan harakat qilishga sira holi yo'q bir qari kampirni chiqardi. Xuddi go'dakni ovqatlantirgandek uni yedirdi, ichirdi va yana zambilga qo'yib, devorga osdi. Shunda kampir nimalardir deb shivirladi. Qari ayolning nima deyayotganini tushunmagan Muso, alayhissalom, qassobdan so'radi:

— o'g'lim, bu kampir kimning bo'ladi?

Qassob musofirga:

— Bu ayol mening onam bo'ladilar. O'tirib-turishga, ovqat yeyishga holi yo'q. Shu bois o'zim yediraman, ichiraman va tozaligiga qarayman. Qo'limdan kelgunicha hushnud etishga harakat qilaman.

Muso, alayhissalom:

— Hozirgina u senga gapirganday bo'ldi, nimalar dedi?

Qassob:

— Ey Rabbim! Men o'g'limdan xursandman. Sen ham undan rozi bo'l. Jannatda uni Hazrati Musoga qo'shni qilgin deb duo etdi. Shunda Muso, alayhissalom, o'zini tanitadigan vaqt kelganini tushundilar va:

— Men Allohning payg'ambari Muso bo'laman. Allohdan jannatdagi qo'shnim kim bo'lishini bildirishini iltijo qilgan edim. Janobi Haq seni bildirdi. Senga xushxabar bo'lsin. Onangga qilgan xizmatining uchun Alloh sendan rozi bo'ldi. Onangning duosini qabul ayladi. Alloh seni jannatda menga qo'shni qildi, — deya marhamat qildilar.

Imom Nasafiydan rivoyat qilinishicha, farzand ota-onasi oldida oltmish sohada burchli va qarzdor ekan. Quyida shularni ba'zisini muxtasar holda alohida-alohida ko'rib chiqamiz.

I. Tan bilan hizmatda bo'lish.

1. Tanu vujudingiz bilan ota-ona hizmatida hoziru nozir turing.
2. Gunoh bo'lmaydigan ishga buyurishsa, buyruqlarini shu zahoti, so'zsiz bajo keltiring.
3. Hatto hajga yoki ilm izlab ketayotgan bo'lsangiz ham, ularning roziligisiz safarga chiqmang.

4. Biror ishni bajarishdan qaytarishsa (agar bu qaytish gunoh bo'lmasa), qayting.

5. Ularni ko'rganda o'ringizdan turing va o'ltirganlaridan keyingina o'ltiring

6. O'tz-ona bilan ko'chada ketayotganda oldinga o'tib ketmay, bir qadam orqada yuring (faqat loy, muzgarchilikda yoki qo'riqlash ma'nosida oldinda yoki yonida yurishga ijozat beriladi).

7. Ularning nomlarini aytib chaqirmang, hazil-mazah qilmang.

8. Ular huzurida qovoq solmang, ho'mrayib qaramang.

9. Chaqirishsa "labbay" deb huzurlariga tez yetib boring.

10. Ular hizmatida ish buyurishsa, erinchoqlik bilan malol ko'rmang².

II. Til bilan xizmatda bo'lish.

1. Ota-onangiz bilan so'zlashganda yumshoqlik va odob bilan gaplashing.

2. So'zlashgan paytda ovozni baland ko'tarmang.

3. Ota-ona huzurida zaruriyatdan ortiqcha gaplarni gapirmang.

4. Gaplashayotganda so'zlarni bo'lib tashlab yoki so'z qistirib ketmang.

5. Ularni so'zlarini also rad qilmang.

6. Ular bilan buyruq yoki ta'na ohangida gaplashmang.

7. Ota-onaga qahr ohangida gapirib, norozi qilmang.

8. Tanbeh bilan gapirmang.

9. Biror xizmat buyurishsa yoki maslahat berishsa. "uf" demang.

III. Dil bilan xizmatda bo'lish.

1. Dil-dildan ota-onangizga rahm-shafqat ko'rsating.

2. Ota-onani chin dildan do'st tuting.

3. Ularni shodlik paytlarida hursand bo'ling.

4. Ota-onani g'amgin holatida hamdard bo'ling.

5. Ular tomonidan biror kamchilik o'tsa, ranjimang.

6. Qilayotgan ishingiz yoki aytayotgan gapingiz haq bo'lsa ham, ularga ozor yetkazishdan tiyiling.

7. Ularga ozor bermaslikni doimo niyat qilib yuring.

8. Ulardan jafo ko'rsangiz ham, umrlari uzun bo'lishini tilang.

IV. Mol bilan xizmatda bo'lish.

1. O'zingiz libos kiysangiz, ota-onangizga ham olib bering.

2. O'zingiz yegan narsalardan ularni ham bahramand eting.

3. Ular bilan ovqatlanganda lazzatli joyini taklif eting.

² Manba: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yoshlarga nasihati» kitobidan

4. Ular o'zlariga to'q bo'lsa ham, sizga izhor qilolmaydigan hojatlari uchun molingizdan berib turing.

5. Biror orzu-niyatlari bo'lsa, uni barpo qilishga tirishing.

6. Ota-onaning dillari hohlagan narsaga ularni tez-tez taklif qilib turing.

7. Ularning do'stlarini do'st deb yo'qlang va bu bilan yuzlarini yorug' qiling.

8. Ular bemorligida sog'lig'I uchun sadaqa qiling va Allohdan shifo tilang.

9. Alloh sizga ato etgan mol-dunyo ixtiyorini ularga ham berib qo'ying.

10. Ota-onaning dunyoviy ehtiyojlarini muhayo etishga tirishing³.

Ota — onaga yaxshilik va farzandlik burchi.

Qarindoshlar orasida eng yaqini ota — ona va farzandlar bo'lganligi uchun boshqa qon — qarindoshlarga nisbatan bularning haqlari va burchlariga oid fikrlar ko'proqdir.

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuradilar:

Farzand otasining qarzini hech qanaqsiga uzolmaydi. Faqat uni qullikga tushgan holda topsa va sotib olib ozod qilsagina uning haqqini uzgan bo'ladi.

Ota — onaga ehson bermoq va izzat ikrom qilmoq, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish, hajga — umraga boorish va Alloh yo'lida jihad qilishdan fazilatliroqdir.

Kimki, ota — onasini ma'mnun etgan holda erta bilan o'rnidan tursa, ularga jannatning ikki eshigi ochiladi. Kimki, ota — onasini ma'mnun qilgan holda shomga kirsam ham shunday bo'ladi. Agar birini ma'mnun etsa jannatning bir eshigi ochiladi.

Aslo ota — onaga qarshi bormang — zulm o'tkazgan bo'lsalar ham, o'tkazmagan bo'lsalar ham³. Kimki ota — onasini ranjitgan holda tong otirsa, uning uchun jahannamning ikki eshigi ochiladi. Kimki ota — onasini ranjitgan holda kunni kech qilsam ham shunday bo'ladi. Agar birini ranjitsa, do'zaxning bir eshigi ochiladi. Aslo ularga qarshi bormang — zulm o'tkazgan bo'lsalar ham, o'tkazmagan bo'lsalar ham³.

Jannatning hidi besh yuz yillik masofadan seziladi. OTA — ONASINI RANJITGAN VA SILA-I RAHM QILMAGAN (ya'ni bir — birlari bilan qarindoshchilik aloqlarini uzgan) kimsa uning hidini sezmaydi.

Onangga, otangga, opangga, singlingga, akangga, ukangga, so'ngra boshqa yaqin qarindoshlaringning hammasiga yaxshilik qil.

Oila qurishdan maqsad iffatni saqlash hamda nasl qoldirishdir. Allohdan zurriyot so'rashda ham maqsadni to'g'ri qo'ya bilish lozim. Zurriyot so'rashdan maqsad — kelajakda o'z ortidan solih bandani qoldirishdir.

Ko'pincha shu maqsadni qo'yishda ham xato qilinadi. Ota-ona farzand kutayotgan bo'lsa, bu bilan maqtanish, ko'z-ko'z qilish holatlari uchraydi. Bundan imkon qadar chetlanish lozim. Farzand tilaganda "xizmatimizni qilsin, rohatini ko'raylik" deb niyat qilishadi. Niyatda solih farzand so'ralishining o'zi yetarli. Solih

³ Manba: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoshlarga nasihati» kitobidan

farzand tufayli ota-ona barcha yaxshiliklarga yetishi mumkin. Zurriyot so‘rashda ayni shu tomoniga urg‘u berish kerak.

Qur‘oni karimda ota-onalarning bu boradagi yolvorishi: “Bizga solih farzand bersang, shukr qiluvchilardan bo‘lamiz” deya bo‘lmog‘i lozimligi aytiladi.

Ammo har bir ota-ona ham shukr qilishni amalda qo‘llamaydi. Farzand uchun shukr shundaki, farzandni Alloh taolo istagandek tarbiyalashdir. Maqsad boshqa tomonga qaratilib, farzanddan boshqa narsalar talab qilib, tarbiyada xatoliklarga yo‘l qo‘yilsa berilgan va‘daga xilof bo‘ladi.

Farzandning huquqlari nimada?

Farzand dunyoga kelmasdan turib unda huquqlar paydo bo‘ladi. Ya‘ni ota o‘z farzandi uchun munosib ona tanlashi, ona esa bolasi uchun munosib ota tanlashi lozim⁴.

Payg‘ambarimiz Rasululloh (s.a.v.) ham farzand ko‘radigan insonni to‘g‘ri tanlashni ta‘kidlaganlar. Erkak ham, ayol ham farzand ko‘radigan insonini to‘g‘ri tanlashi farzandning ilk huquqi hisoblanadi. Ularning diniga, taqvosiga qarab tanlanishi esa eng ahamiyatli jihati hisoblanadi.

Farzand homilalik chog‘ida unga yashash huquqini berish (tushirish, abort qildirmaslik) ham farzandning huquqidir. Homilani o‘z vujudida olib yurgan onaning parvarishi erning zimmasida bo‘lib, bu ham tug‘ilajak bolaning huquqlaridan biri. Afsuski hozirgi vaqtda homilador ayollarimiz ham zo‘ravonliklarga, e‘tiborsizlikka uchrayapti. Ularning ma‘naviy tushkunlikka tushib qolishayotgani achinarli holat. Homilali ekanliklari, kelgusida bir insonni dunyoga keltirishi inobatga olinmayapti. Farzand hurmati uchun, uning haq-huquqlari uchun ham homilador ayollarga e‘tibor berish kerak. Bu otaning vazifasi sanaladi⁵.

Farzandning ta‘minoti otaning zimmasida

Farzand dunyoga kelgach, uning huquqlari yanada ko‘payadi: munosib ism tanlash, aqiqa qilish, azon aytish kabilar ham shular jumlasidan.

⁴ Farzand tarbiyasida yo‘l qo‘yiladigan xatolar - Odinaxon Muhammad Sodiq bilan suhbat Farzandlar – oilaning davomchilaridir. Oilada ota-ona tomonidan beriladigan tarbiya uni yo halokatga, yo saodatga yetaklashi tayin. Olima Odinaxon Muhammad Sodiq Kun.uz bilan suhbatda shariat farzand tarbiyalash bobida ota-ona zimmasiga yuklagan vazifalar va ko‘p uchraydigan xatolar haqida ma‘lumot berdi.

⁵ Farzand tarbiyasida yo‘l qo‘yiladigan xatolar - Odinaxon Muhammad Sodiq bilan suhbat Farzandlar – oilaning davomchilaridir. Oilada ota-ona tomonidan beriladigan tarbiya uni yo halokatga, yo saodatga yetaklashi tayin. Olima Odinaxon Muhammad Sodiq Kun.uz bilan suhbatda shariat farzand tarbiyalash bobida ota-ona zimmasiga yuklagan vazifalar va ko‘p uchraydigan xatolar haqida ma‘lumot berdi.

Farzandning haqi 3 turga bo‘linadi. Ta‘lim, tarbiya, ta‘minotdagi huquqlari uning eng asosiy huquqlari bo‘lib, qolgan huquqlari shularning tarkibida bo‘ladi. Bola voyaga yetib, mustaqil rizq topishga qodir bo‘lgunga qadar ta‘minoti otasining zimmasida bo‘ladi.

Farzandni ta‘minlash onaning emas, otaning burchi – buni ba‘zi otalar yaxshi bilib olishlari kerak. Bolaning ta‘minotidan qochayotgan ko‘p otalarni ko‘ryapmiz. Ayniqsa, ajrashib ketayotgan erkaklar ayoli bilan birga bolasidan ham ajrashyapti. Ayol bilan ajrashish, bola bilan ajrashish degani emas. Farzand voyaga yetguncha bu otaning bo‘ynidagi qarz bo‘lib turadi.

Bolaning ta‘lim olish huquqi ham bor: unga diniy va dunyoviy bilimlarni berish, bir sohani egallashga yo‘naltirish ota-onaning burchidir. Payg‘ambarimiz Rasululloh (s.a.v.): “Farzandlaringizni 7 yoshdan namozga o‘rgating. Agar 10 yoshida ham o‘qimasalar yengil uring. Shuningdek, ularning yotar joylarini alohida qiling”, deganlar. Shu hadisdan ko‘rinadiki, bolani 7 yoshdan farz amallarga o‘rgatish ota-onaning vazifasi hisoblanadi.

Ota-ona oldidagi muhim burch – farzandga go‘zal tarbiya berish, chiroyli xulq-atvorli etib voyaga yetkazish. **“Ota-ona bolasiga berishi mumkin bo‘lgan eng go‘zal tortiq – go‘zal tarbiyadir”**, deb marhamat qiladi payg‘ambarimiz.

Farzand tarbiyasi uchun ota-ona teng mas‘ul

Bola tarbiyalashda ko‘pincha onaning o‘rni ta‘kidlanadi. Bundan ba‘zi otalar boshqacha xulosaga borib, o‘zlarini bu vazifadan mustasno hisoblashadi. Bola tarbiyasini butkul ayolga yuklab, o‘z mas‘uliyatini ham ayolning zimmasida qoldirish odatga aylanyapti. Ayol farzandlari bilan ko‘p vaqt o‘tkazishi ma‘lum, chunki erkakning tashqaridagi mas‘uliyatlari ko‘proq bo‘ladi. Lekin bu ko‘chada choyxonalarda, oshna-og‘aynilar bilan vaqt o‘tkazib, uyda telefondan bosh ko‘tarmasligi kerak degani emas – ota ham farzand uchun vaqt ajratishi shart. Bola tarbiyasida er-xotin teng mas‘ul.

Ona farzandni vujudida ko‘tarib yursa, katta qilsa, yuvib-tarasa, yedirib-ichirsayu, bolani tarbiyalashni ham to‘liq o‘z zimmasiga oladigan bo‘lsa, bundan ayolga jabr bo‘lib ketadi.

Bu yerda bundan boshqa manfaat ham bor – o‘g‘il bolalarni tarbiyalashda otaning o‘rni juda katta. O‘g‘il bola tarbiyasida onaning ko‘p ishtirok etishi oqibatida bola ayol tabiatiga xos jihatlarni o‘ziga singdiradi. Qat‘iyatsizlik, irodasizlik, qo‘rqoqlik kabi fe‘l-atvorga ega bolalarning tarbiyasiga qaralsa, ularning hayotida onalarining o‘rni ko‘p bo‘lganini ko‘rish mumkin.

Avvalo, ota-ona o‘zlari shaxsiy namuna bo‘lishlari kerak. Chunki bola uyida ko‘rganini qiladi. Ularning tarbiyasi go‘zal va mukammal bo‘lishi uchun ota-onaning tarbiyasi shunday bo‘lmog‘i lozim⁶.

⁶ Farzand tarbiyasida yo‘l qo‘yiladigan xatolar - Odinaxon Muhammad Sodiq bilan suhbat Farzandlar – oilaning davomchilaridir. Oilada ota-ona

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Farzand tarbiyasida yo‘l qo‘yiladigan xatolar - Odinaxon Muhammad Sodiq bilan suhbat Farzandlar – oilaning davomchilaridir. Oilada ota-ona tomonidan beriladigan tarbiya uni yo halokatga, yo saodatga yetaklashi tayin. Olima Odinaxon Muhammad Sodiq Kun.uz bilan suhbatda shariat farzand tarbiyalash bobida ota-ona zimmasiga yuklagan vazifalar va ko‘p uchraydigan xatolar haqida ma’lumot berdi.
2. «Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yoshlarga nasihati» kitobi
3. Farzandning ota-ona oldidagi majburiyatlari. Toshkent 2018. Ilmiy maqolalar to`plami.
4. Farzandning tarbiyasidagi muammo va kamchiliklar. Maqola.

tomonidan beriladigan tarbiya uni yo halokatga, yo saodatga yetaklashi tayin. Olima Odinaxon Muhammad Sodiq Kun.uz bilan suhbatda shariat farzand tarbiyalash bobida ota-ona zimmasiga yuklagan vazifalar va ko‘p uchraydigan xatolar haqida ma’lumot berdi.